

Visualising Complex Textual Variants with the Interactive Tool LERA

Dr. Marcus Pöckelmann

Freie Universität Berlin

December 4th 2025
Workshop “re-late – re-use – re-vise”

LERA - Locate, Explore, Retrace and Apprehend complex text variants

- LERA is an interactive digital tool for analysing similarities and differences between multiple witnesses of a text

Les miniftrés de cette princeffe prirent d'abord pour un vifionnaire un homme qui vouloit¹ découvrir un monde. Ils le traitèrent long-tems² avec cette hauteur insultante que les hommes communs, quand ils font en place, ont pour les hommes de³ génie. Colomb ne fut pas rebuté par les difficultés. Il avoit⁴ comme tous ceux qui forment des projets extraordinaires, cet enthoulialme qui les roidit contre les jugemens de l'ignorance, les dédains de l'orgueil, les petiteffes de l'avarice, les délais de la paresse. Son ame ferme, élevée, courageufe, la prudence & fon adrefse le firent enfin triompher de tous ces⁵ obftacles. On lui accorda trois petits vaiffeaux⁷, & quatre-vingt-dix hommes. . Il parti⁹ le 3 Août 1492, avec le titre d'Amiral & de Vice-Roi des îlles¹¹, des terres qu'il découvroit¹².

Les miniftrés de cette princeffe prirent d'abord pour un vifionnaire, un homme qui vouloit¹ découvrir un monde. Ils le traitèrent long-tems² avec cette hauteur insultante que les hommes en place affectent fi fouvent avec ceux qui n'ont que du³ génie . Colomb ne fut pas rebuté par les difficultés. Il avoit⁴, comme tous ceux qui forment des projets extraordinaires, cet enthoulialme qui les roidit contre les jugemens de l'ignorance, les dédains de l'orgueil, les petiteffes de l'avarice, les délais de la paresse. Son ame ferme, élevée, courageufe, la prudence & fon adrefse, le firent enfin triompher de tous les⁵ obftacles. On lui accorda trois petits vaiffeaux⁷ & quatrevingt-dix hommes. . Il parti⁹ le 3 Août 1492, avec le titre d'amiral & de vice-roi des îlles¹¹ & des terres qu'il découvroit¹².

Les miniftrés de cette princeffe prirent d'abord pour un vifionnaire un homme qui vouloit¹ découvrir un monde. Ils le traitèrent long-tems² avec cette hauteur insultante que les hommes en place affectent fi fouvent avec ceux qui n'ont que du³ génie. Colomb ne fut pas rebuté par les difficultés. Il avoit⁴, comme tous ceux qui forment des projets extraordinaires, cet enthoulialme qui les roidit contre les jugemens de l'ignorance, les dédains de l'orgueil, les petiteffes de l'avarice, les délais de la paresse. Son ame ferme, élevée, courageufe, la prudence & fon adrefse, le firent enfin triompher de tous les⁵ obftacles. On lui accorda trois petits navires⁷ & quatre-vingt-dix hommes. Sur cette foible efcadre, dont l'armement ne coûtoit pas cent mille francs⁹, il mit à la voile⁹ le 3 Août 1492, avec le titre d'amiral & de vice-roi des îlles¹¹ [338]& des terres qu'il découvroit, & arriva aux Canaries où il s'étoit propofé de relâcher¹².

Les ministres de cette princesse prirent d'abord pour un visionnaire un homme qui vouloit¹ découvrir un monde. Ils le traitèrent long-tems² avec cette hauteur insultante que les hommes en place affectent si souvent avec ceux qui n'ont que du³ génie. Colomb ne fut pas rebuté par les difficultés. Il avoit⁴, comme tous ceux qui forment des projets extraordinaires, cet enthoulialme qui les roidit contre les jugemens de l'ignorance, les dédains de l'orgueil, les petiteffes de l'avarice, les délais de la paresse. Son ame ferme, élevée, courageufe, sa prudence et⁵ son adresse, le firent enfin triompher de tous les⁵ obstacles. On lui accorda trois petits navires et⁷ quatre-vingt-dix hommes. Sur cette faible escadre, dont l'armement ne coûtait pas cent mille francs⁹, il mit à la voile⁹ le 3 août 1492, avec le titre d'amiral et¹⁰ de vice-roi des îles et¹¹ des terres qu'il découvroit, et arriva aux Canaries, où il s'était proposé de relâcher¹².

Screenshot of a synopsis generated with LERA

LERA - Development

- 2012-2015: *SaDA - Semi-automatic Difference Analysis of complex text variants*
 - ▶ Founding: BMBF
 - ▶ Led by: T. Bremer, H-J. Solms, P. Molitor and J. Ritter
 - ▶ Martin Luther University Halle-Wittenberg
- ...
- 2024-2027: *COMUTE - Collation of Multilingual Text*
 - ▶ Founding: DFG
 - ▶ Led by: B. Grote, P. Molitor, J. Ritter, M. Stede and F. Fischer
 - ▶ FU Berlin, MLU, Uni Potsdam
- 2025-2028: *Material and Digital Advances in the Study of Manuscripts: Codex Vercellensis (VL3) and Codex Sangallensis 1395 (Σ)*
 - ▶ Founding: DFG
 - ▶ Led by: A. Weissenrieder and H. Mara
 - ▶ MLU, FU Berlin

LERA - Userbase

- currently more than 100 instances, including:
 - ▶ from 2017: *Manual de confesores* by Martin de Azpilcueta
 - ▶ 2018-2027: *Kalila and Dimna - AnonymClassic*
 - ▶ 2018-2031: *Hannah Arendt. Kritische Gesamtausgabe*
 - ▶ from 2019: *Keter Shem Tov*
 - ▶ from 2020: *The Edinburgh Conan Doyle Project*
 - ▶ ...
 - ▶ 2025-2028: *Codices Vercellensis and Sangallensis*

LERA - Extensive Witnesses

The *Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes* by Guillaume Thomas François Raynal in Editions of 1774 and 1780

LERA - Multi-Stage Collation Approach

Live-Demo ...

How about witnesses in
different languages?

Cross-Language Collation - Example

[...] Der Geschäftsmann kennt nur Erfolg oder Mißerfolg, und seine Schande ist die Armut. Der Literat kennt nur Ruhm oder Unbekanntheit, und seine Schande ist die Anonymität. Stefan Zweig war ein Literat und schildert uns in seinem letzten Buch die Welt der Literaten, in welcher er Ruhm erworben hatte und Bildung; ein freundliches Schicksal hatte ihn vor Armut, ein guter Stern vor Anonymität bewahrt. [...]

[...] In this his last book Stefan Zweig describes a part of the bourgeois world – the world of the *literati*, which had given him renown and protected him from the ordinary trials of life. Concerned only with personal dignity and his art, he had kept himself so completely aloof from politics that in retrospect the catastrophe of the last ten years seemed to him like a sudden monstrous and inconceivable earthquake, in the midst of which he had tried to safeguard his dignity as long as he could. [...]

Two excerpts of Hannah Arendt's *Portrait of a Period*.

In: Hannah Arendt. *Complete Works. Critical Edition. Sechs Essays / Die verborgene Tradition (Vol. 3)*. Ed. by Barbara Hahn

Cross-Language Collation - COMUTE

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying <https://www.comute-project.de/en/team/>. The page features the COMUTE logo (a stylized 'C' with a green arrow) and a navigation menu with links for THE PROJECT, WORK PACKAGES, TEAM (highlighted), PUBLICATIONS, and CONTACT. A breadcrumb trail reads 'Homepage > Team'. The main heading is 'COMUTE Project Team', followed by a group photograph of ten team members. Below the photo, the text 'Team COMUTE' is visible. Under the heading 'Project manager:', the name 'Prof. Dr. Frank Fischer' is listed, along with his affiliation: 'Greek and Latin Languages and Literature, Freie Universität Berlin'.

Screenshot of COMUTE's project homepage

Cross-Language Collation - Sentence-Alignment

- *Vecalign: Improved Sentence Alignment in Linear Time and Space*
Brian Thompson & Philipp Koehn (2019)
- *Bertalign: Improved word embedding-based sentence alignment for Chinese-English parallel corpora of literary texts*
Lei Liu & Min Zhu (2022)
- *SentAlign: Accurate and Scalable Sentence Alignment*
Steinþór Steingrímsson et al. (2023)
- *CroCoAlign: A Cross-Lingual, Context-Aware and Fully-Neural Sentence Alignment System for Long Texts*
Francesco Maria Molfese et al. (2024)

Cross-Language Collation - Workflow

Cross-Language Collation - Workflow

Cross-Language Collation - Example (2)

Start / Editionen Hannah Arendt

HA03_JG.1948.de

HA03_JG.1943.en

0 20 40 60 80 100

22

Der Geschäftsmann kennt nur Erfolg oder Mißerfolg, und seine Schande ist die Armut. [abwesend]

23

Der Literat kennt nur Ruhm oder Unbekanntheit, und seine Schande ist die Anonymität. [abwesend]

24

Stefan Zweig war ein Literat und schildert uns in seinem letzten Buch die Welt der Literaten, in welcher er Ruhm erworben hatte und Bildung; @ein freundliches Schicksal hatte ihn vor Armut, ein guter Stern vor Anonymität bewahrt.

In this his last book Stefan Zweig describes a part of the bourgeois world-the world of the literati, which had given him renown and protected him from the ordinary trials of life.

25

Besorgt um die Würde der eigenen Person, hatte er von Politik sich vornehm fern gehalten und dies in einem solchen Maß, daß ihm noch rückblickend die Katastrophe der letzten zehn Jahre wie ein Blitz aus heiterem Himmel erscheint, wie eine ungeheuerliche, unbegreifliche Naturkatastrophe. @In ihr hat er, so gut und so lange er konnte, versucht, Würde und Haltung zu bewahren.

Concerned only with personal dignity and his art, he had kept himself so completely aloof from politics that in retrospect the catastrophe of the last ten years seemed to him like a sudden monstrous and inconceivable earthquake, in the midst of which he had tried to safeguard his dignity as long as he could.

Results of automatic segment alignment visualised in LERA

Cross-Language Collation - Challenges

Among other things, with COMUTE we are currently working on the following:

- intuitiv graphical user interface
- improved n-to-m alignment
- alignment of more than two witnesses
- collation within sentences

Thank you very much
for your attention.

Further information about LERA at:

<https://lera.uzi.uni-halle.de>

Further information about the COMUTE-project at:

<https://www.comute-project.de/en>